

O‘QUV VAZIYATLARI ASOSIDA “MARKAZNING O‘ZBEKISTONDA OLIB BORGAN QATAG‘ONCHILIK SIYOSATI” MAVZUSINING O‘TILISHI

Vohidov Sardorbek Bahodir o‘g‘li
Andijon davlat pedagogika instituti
MG‘MAHT kafedrasida stajyor – o‘qituvchisi
@vohidovsardorbek90gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17381958>

Annotatsiya: Mazkur maqolada “Markazning O‘zbekistonda olib borgan qatag‘onchilik siyosati” mavzusini o‘quv vaziyatlari (Learning Situations) asosida o‘qitish metodikasi yoritilgan. Unda 1920–1930-yillarda Markaz tomonidan amalga oshirilgan siyosiy qatag‘onlar, ularning ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotga ko‘rsatgan ta‘siri, shuningdek, mazkur davr voqealarini talabalarga yetkazishda interfaol yondashuvning ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada o‘quv vaziyatlaridan foydalanish orqali talabalar tarixiy faktlarni tahlil qilish, mustaqil xulosa chiqarish va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari ilmiy asoslangan holda ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: o‘quv vaziyatlari, qatag‘on siyosati, tarix ta‘limi, interfaol metodlar, tanqidiy fikrlash, 1920–1930-yillar.

Аннотация: В данной статье рассматривается методика преподавания темы «Политика репрессий, проводимая Центром в Узбекистане» на основе учебных ситуаций (Learning Situations). Освещаются политические репрессии, осуществлённые Центром в 1920–1930-е годы, их влияние на общественно-политическую и культурную жизнь, а также анализируется значение интерактивного подхода в донесении событий данного периода до студентов. В статье научно обосновано, что использование учебных ситуаций позволяет студентам анализировать исторические факты, делать самостоятельные выводы и развивать навыки критического мышления.

Ключевые слова: учебные ситуации, политика репрессий, преподавание истории, интерактивные методы, критическое мышление, 1920–1930-е годы.

Annotation: This article presents the methodology of teaching the topic “The Policy of Repressions Conducted by the Central Government in Uzbekistan” based on learning situations. It covers the political repressions carried out by the Central Government in the 1920s–1930s, their impact on socio-political and cultural life, and analyzes the importance of interactive approaches in delivering the events of this period to students. The article scientifically substantiates that the use of learning situations enables students to analyze historical facts, draw independent conclusions, and develop critical thinking skills.

Keywords: learning situations, policy of repression, history teaching, interactive methods, critical thinking, 1920s–1930s.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.A. Karimov “Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q” deb nomlangan risolasida, “...o‘zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi. Tarixni yaxshi bilmasdan turib, yuksak mavqega erishish mumkinmi? Albatta, mumkin emas. Tarix saboqlari insonni hushyorlikka o‘rgatadi. Irodasini mustahkamlaydi”– degan gaplari. Shu bilan birga Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning “Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta‘siri bo‘lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish,

xulosa chiqarishga o‘rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur”, – degan fikrlari tarixning shaxs kamolotida muhim o‘ringa egaligini ko‘rsatib turibdi. O‘zbekiston tarixida 1920–1930-yillar davri murakkab siyosiy va ijtimoiy jarayonlar bilan ajralib turadi. Sovet davlati Markaz tomonidan olib borilgan qat’iy nazorat va ideologik bosim siyosati mamlakatning siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy hayotiga chuqur ta’sir ko‘rsatdi. Ayniqsa, bu yillarda yuzaga kelgan keng ko‘lamli siyosiy qatag‘onlar nafaqat siyosiy elita va ziyolilar qatlamini, balki oddiy fuqarolarni ham qamrab oldi. Qatag‘onchilik siyosati milliy kadrlarni yo‘q qilish, madaniy merosni so‘ndirish, xalq ongida qo‘rquv va itoat muhitini shakllantirishga xizmat qildi. Mazkur mavzuni o‘qitish jarayonida an’anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda interfaol metodlar, xususan, o‘quv vaziyatlaridan (Learning Situations) foydalanish o‘quvchilarda tarixiy voqealarga nisbatan chuqur va tanqidiy qarashlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O‘quv vaziyatlari talabalarga tarixiy faktlarni mustaqil tahlil qilish, sabab-oqibat bog‘liqliklarini aniqlash hamda voqealarni zamonaviy tarixiy talqinlar bilan qiyoslash imkoniyatini beradi.

Shu nuqtai nazardan, “Markazning O‘zbekistonda olib borgan qatag‘onchilik siyosati” mavzusini o‘quv vaziyatlari asosida o‘qitish bo‘yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish bugungi tarix ta’limi jarayonida dolzarb masalalardan biridir. Bu yondashuv nafaqat tarixiy bilimlarni oshirish, balki talabalarni mustaqil fikrlashga, fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga va tarixiy haqiqatni anglashga undaydi.

Mavzuning dolzarbligi:

Bugungi globallashuv davrida tarixiy haqiqatlarni ochib berish, yosh avlodni tarixiy xotira va milliy o‘zlik ruhida tarbiyalash dolzarb ahamiyatga ega. Ayniqsa, qatag‘on davrini o‘rganishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan, xususan, o‘quv vaziyatlaridan (Learning Situations) foydalanish talabalar ongida mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv va voqealarni tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Shu bois, “Markazning O‘zbekistonda olib borgan qatag‘onchilik siyosati” mavzusini o‘quv vaziyatlari asosida o‘qitish masalasi tarix ta’limi tizimida nafaqat ilmiy-tadqiqot, balki amaliy-pedagogik jihatdan ham dolzarb bo‘lib, milliy tarixni haqqoniy yoritish va yoshlar ongida tarixiy xotirani mustahkamlashga xizmat qiladi.

Mavzu bo‘yicha ilmiy izlanishlarning qisqacha taxlili

O‘zbekistonda 1920–1930-yillarda Markaz tomonidan amalga oshirilgan qatag‘onchilik siyosatini o‘rganish masalasi mustaqillik yillaridan boshlab tarix fanida alohida ilmiy yo‘nalish sifatida shakllandi. Sovet davrida ushbu mavzu qattiq senzura ostida bo‘lib, qatag‘on qurbonlari haqidagi ma’lumotlar ochiq muhokama qilinmagan. Faqatgina 1990-yillardan so‘ng bu davr voqealarini ilmiy asosda yoritish imkoniyati paydo bo‘ldi. Qator olimlar Усманов, J. S.Umarov, M.Is’hoqov, R.Conquest, Yakovlev, A. N, ushbu mavzu bo‘yicha izlanishlar va o‘z fikrlarini bildirib o‘tishgan.

Metodologiya

Ushbu maqolaning metodologik asosini tarixiy-pedagogik tahlil, tizimli yondashuv va kompetensiyaviy yondashuv tashkil etadi..

Natija va Mulohazalar:

1920–1950-yillar oralig‘ida SSSR Markazi tomonidan O‘zbekistonda olib borilgan siyosatning eng fojiali jihatlaridan biri — qatag‘onchilik bo‘ldi. Bu jarayon, avvalo, mustaqil fikrlaydigan ziyolilarni, milliy yetakchilarni, diniy ulamolarni, madaniyat va ilm-fan arboblarni yo‘q qilishga qaratilgan edi. 1929–1933-yillarda “millatchilik” va

“kontrevolyutsion” ayblovlar bilan yuzlab ziyolilar hibsga olindi, 1937–1938-yillarda esa ommaviy qirg‘in avj oldi. O‘zbekiston hududida repressiya jarayonlari uch asosiy bosqichda kechdi:

Made with Napkin

Stalin boshchiligidagi siyosiy tuzum kuchayib borar ekan, u o‘z hokimiyatini mustahkamlash maqsadida siyosiy muxolifat, milliy harakatlar va erkin fikr egalarini yo‘q qilishni asosiy vazifalardan biri sifatida ko‘rdi. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, O‘zbekistonda bu davr mobaynida 41 mingdan ortiq kishi turli asossiz ayblovlar bilan jazoga tortilgan, ularning 6 mingdan ortig‘i otuvga hukm qilingan.

O‘quv vaziyatlari texnologiyasi asosida o‘qitish

Mazkur mavzuni o‘qitishda o‘quv vaziyatlari (Learning Situations) metodini qo‘llash talabalarida tarixiy tafakkurni, tanqidiy yondashuvni va mustaqil tahlil ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu metod orqali talabalar mavzuga faqat tayyor ma‘lumotni eslab qolish darajasida emas, balki voqealarni tahlil qilish, sabab-oqibat aloqalarini topish, subyektiv va obyektiv omillarni farqlash darajasida yondashadilar.

O‘quv vaziyatlari yaratish tartibi:

1. Real tarixiy holatni tanlash

Misol uchun: “1937-yil Toshkent shahrida bo‘lib o‘tgan sud jarayoni”, “Milliy ziyolilarning surgun qilinishi”, “O‘zbekiston Fan qo‘mitasining qatag‘on davridagi faoliyati”.

2. Muammo savoli qo‘yish

“Markazning qatag‘on siyosati kimlarning manfaatlariga xizmat qildi?” “O‘zbek ziyolilarining yo‘q qilinishi milliy rivojlanishga qanday ta‘sir ko‘rsatdi?” “Qatag‘onlar tarixiy xotirani qanday o‘zgartirdi?”

3. Talabalar yechim variantlarini ishlab chiqadi

Talabalar tarixiy vaziyatdan chiqish yo‘llarini (o‘sha davr nuqtayi nazaridan va bugungi kun bahosidan) muhokama qiladilar.

O‘quv faoliyatining bosqichlari

1-bosqich. Motivatsiya yaratish

O‘qituvchi mavzu bo‘yicha qisqa hujjatli video yoki repressiya qurbonlarining fotosuratlarini namoyish qiladi. Bu talabalarni mavzuga ruhiy jihatdan jalb qiladi.

2-bosqich. Vaziyat bilan tanishtirish

Talabalarga 1937-yilgi O‘zbekiston SSRdagi qatag‘onlar haqidagi qisqa arxiv hujjati yoki gazeta maqolasi tarqatiladi.

3-bosqich. Guruhli tahlil va munozara

Har bir guruh o‘ziga berilgan vaziyatni tahlil qiladi va asosiy sabab-oqibatlarini aniqlaydi.

4-bosqich. Natijalarni taqdim etish

Talabalar o‘z xulosalarini taqdimot shaklida sinf oldida himoya qiladilar.

5-bosqich. Yakuniy umumlashtirish

O‘qituvchi talabalar javoblarini umumlashtiradi, tarixiy saboqlarni bugungi kun bilan bog‘lab beradi.

Ushbu mavzuni o‘tilishida quydagi o‘quv vaziyatlardan foydalanish mumkin

1-Vaziyat - 1937-yil Toshkentdagi sud jarayoni

Holat: Sobiq milliy harakat faoli, yozuvchi Fitrat ustidan sud bo‘lib o‘tmoqda. Uni “xalq dushmani” sifatida ayblashmoqda.

Vazifa: Guruh Fitratning sud jarayoni hujjatlarini o‘rganib, uning ayblovlarining siyosiy asosini tahlil qiladi.

Savollar: Ayblovlarning qanchalik asosi bor edi?, Bu jarayonning maqsadi nima edi?, Bu holat milliy adabiyot rivojiga qanday ta’sir ko‘rsatdi?

2- vaziyat **Repressiya davrida ilm-fan**

Holat: 1930-yillarda O‘zbekiston Fan qo‘mitasida ishlayotgan yosh olim “millatchilik”da ayblanib, ishdan bo‘shatiladi.

Vazifa: Guruh ilmiy muhitdagi siyosiy bosimni baholaydi va ilmiy kadrlar yo‘qotilishi oqibatlarini aniqlaydi.

Savollar:

- Milliy kadrlarning yo‘q qilinishi ilm-fan rivojiga qanday ta’sir ko‘rsatdi?
- Agar bu siyosat bo‘lmaganida, O‘zbekistonda ilmiy soha qanday rivojlanishi mumkin edi?

3- vaziyat **Qatag‘on qurbonlari xotirasi**

Holat: Mustaqillik yillarida “Shahidlar xotirasi” yodgorligi ochildi.

Vazifa: Guruh qatag‘on qurbonlari xotirasini tiklash jarayonini o‘rganadi va bugungi kun tarixiy xotira siyosatini baholaydi.

Savollar:

- Qatag‘on qurbonlari xotirasini abadiylashtirish nega muhim?
- Bu jarayon yosh avlodning tarixiy ongiga qanday ta’sir qiladi?

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o‘quv vaziyatlari asosida “Markazning O‘zbekistonda olib borgan qatag‘onchilik siyosati” mavzusini o‘qitish nafaqat tarixiy voqealarning mohiyatini anglash, balki talabalarda mustaqil fikrlash, tahliliy yondashuv va xolis xulosa chiqarish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu uslub tarixiy dalillarni faqat yod olish emas, balki ular ustida bahs-munozara yuritish, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash va o‘z nuqtayi nazarini asoslash imkonini beradi. Mazkur yondashuv orqali talabalar qatag‘on davrida yuz bergan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning jamiyat hayotiga ta’sirini, xalqimizning boshidan kechirgan og‘ir sinovlarini, shuningdek, bunday fojialar takrorlanmasligi uchun tarixiy xotirani asrab-avaylash zarurligini chuqur anglab yetadilar. Shunday qilib, o‘quv

vaziyatlari metodidan foydalanish qatag‘on siyosati mavzusining mazmunini samarali yoritish va ta’lim-tarbiyaviy maqsadlarga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q. – Toshkent: Sharq, 1998. – B.43
2. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/shavkat-mirziyoev-milliy-tarixni-milliy-ruh-bilan-yaratish-kerak-aks-holda-uning-tarbiyaviy-tasiri-bulmayd>
3. Усманов J. (2025). O‘zbekistonda sovet hokimyatining qatag‘on siyosati. *Свет науки*, (11(46)). Извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/science-shine/article/view/103785>
4. С.Умаров. Қатағон фожиаларини ўрганишда оғзаки тарих методининг ўрни. “Ўзбекистонда совет давлатининг қатағон сиёсати: келиб чиқиши сабаблари ва фожиали оқибатлари” илмий мақолалар тўплами. Тошкент-2012. 187.б
5. Is‘hoqov M. *O‘zbekistonda sovet qatag‘onlari tarixi*. – Toshkent: Sharq, 2018. – 256 b.
6. Conquest, R. *The Great Terror: A Reassessment*. – London: Pimlico, 2008. – 608 p.
7. Yakovlev A. N. *Lubyanka: Stalin i VChK–GPU–NKVD–KGB*. – Moskva: Materik, 2003. – 768 s.
8. Yusupova, M. O‘zbekiston tarixini o‘qitishda interfaol metodlardan foydalanish // Pedagogik mahorat. – 2021. – №2. – B. 42–45.